

Desempeño de egresados de ingeniería química en prueba nacional estandarizada

D. Domínguez Pérez^{1*}, M. A. Olán Acosta¹, A. González Díaz¹, A. R. Pulido Téllez¹

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Carretera Cunduacán-Jalpa KM. 1. Col. La Esmeralda CP. 86690

debby.dominguez@gmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El objetivo del estudio fue describir el rendimiento de egresados de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) en el Examen General para el Egreso (EGEL) de la Licenciatura en Ingeniería Química (IQ), para conocer la tendencia de participación, nivel de desempeño y conocimientos a fortalecer. El estudio fue descriptivo con enfoque cuantitativo. La población estudiada se conformó por 53 estudiantes egresados que resolvieron la prueba durante el periodo 2013 a 2019. Los resultados mostraron descenso en la cantidad de sustentantes en los últimos 3 años y disminución en el rendimiento alcanzado. Las áreas con mayor dominio de los conocimientos fueron, análisis elemental de procesos y análisis y diseño de procesos básicos. Las áreas de análisis, diseño y control de sistemas de procesos y análisis fenomenológicos de procesos mostraron el nivel de rendimiento más bajo. De conformidad con el rendimiento alcanzado, se proponen estrategias para incrementar el nivel de desempeño.

Palabras clave: evaluación, egresados, desempeño, EGEL.

Abstract

The aim of the study was to describe the Undergraduate General Examination outcomes of Chemical Engineering degree, in order to know the trend of participation, level of performance and areas of knowledge that need to be strengthened. A descriptive research with a quantitative perspective was conducted. The study population consisted of 53 students who took the examination during the period 2013 to 2019. The results showed a reduction in the number of participants in the last 3 years and a decrease at the level of performance. The areas with the top ranking of knowledge were elementary process analysis and basic process analysis and design. The areas of analysis, design and control of process systems and phenomenological analysis of process showed the lowest ranking of knowledge. According to the results, strategies are proposed to increase the level of performance.

Key words: evaluation, undergraduate, outcomes, EGEL

Introducción

Los índices de desempeño escolar dan cuenta de los resultados que se alcanzan en el proceso educativo. Estos se valoran con las calificaciones alcanzadas por los estudiantes y reflejan el grado de consecución de los objetivos expresados en los programas de las asignaturas o materias incorporadas en el plan de estudios, lo que constituye un componente de la calidad en la formación de los egresados de una institución educativa.

Una de las vías para examinar el logro educativo, son las pruebas a gran proporción que se han instaurado por necesidades educativas y sociales de estandarización de contenidos para la comprobación del aprendizaje logrado por los alumnos, alentadas básicamente por decisiones de política gubernamental, centradas en la transparencia del uso de los recursos [1]. Al respecto, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) comprometida con las políticas públicas de transparencia y rendición de cuentas, somete los programas educativos que oferta a evaluaciones periódicas por parte de organismos externos, para determinar la calidad de sus procesos de formación profesional. Con ello, adquiere información válida y confiable para valorar las experiencias acertadas que conducen al reforzamiento de la calidad y reconocer aquellas que representan debilidades, para determinar los aspectos a mejorar con la debida oportunidad. Entre las evaluaciones externas que la institución solicita para sus egresados se encuentra la distinción de la calidad por medio del rendimiento obtenido en el Examen General de Egreso de licenciatura (EGEL) que aplica el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A. C. (CENEVAL), definido como una prueba de cobertura nacional que evalúa el nivel

de conocimientos y habilidades académicas necesarios para incorporarse al ámbito del desarrollo profesional de los recién egresados de la licenciatura [2].

Por su parte, la UJAT en el *Reglamento de Titulación de los Planes y Programas de Estudio de Licenciatura y Técnico Superior Universitario, Capítulo II*, contempla como opción de titulación, el *Examen General de Conocimientos*, en el que se valoran conocimientos sustanciales de la profesión [3]. Este examen puede ser elaborado y aplicado con base en los parámetros indicados por el CENEVAL.

Con referencia a las ventajas señaladas por el CENEVAL, el propósito del EGEL es delinear una medición de los conocimientos y capacidades esenciales alcanzados por los egresados para el ingreso al ejercicio profesional, a través de una puntuación por áreas de desempeño, de tal forma, que permita contar con un referente nacional del grado de idoneidad de la formación académica recibida, las fortalezas y necesidades de formación en áreas específicas de los graduados [2]. A su vez, la institución educativa contará con un panorama de los aspectos a considerar en la adecuación de sus programas educativos y el nivel de efectividad de sus procesos. En cuanto al sector laboral, la prueba contribuye con información del perfil profesional alcanzado por los candidatos a incorporarse al mercado laboral.

La prueba EGEL se encuentra diseñada por áreas que corresponden al campo laboral profesional en los que se desarrolla el egresado de la licenciatura. La finalidad es identificar que ha adquirido los conocimientos y capacidades primordiales requeridos para llevar a cabo las tareas propias de la profesión para la que se ha preparado. Las preguntas o reactivos que integran el examen son aprobados en forma colegiada por especialistas en las diferentes áreas de la profesión, que participan en representación de diferentes organizaciones públicas o privadas y cuya intervención es regulada por los reglamentos correspondientes.

El Programa Educativo (PE) de Ingeniería Química (IQ) adscrito a la División Académica de Ingeniería y Arquitectura (DAIA) de la UJAT, examinó los reportes de rendimiento del examen EGEL de los sustentantes que participaron en el periodo 2013 a 2019, con la finalidad de retroalimentar el plan de estudios y proponer estrategias que contribuyan a corregir la operatividad, así como una mayor incidencia en la consolidación de los atributos de egreso y los objetivos educacionales. En este caso, los egresados sustentan el Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Ingeniería Química (EGEL-IQUIM), cuyo propósito es identificar los conocimientos y las habilidades indispensables con que cuentan los egresados de la licenciatura en ingeniería química, para incorporarse eficazmente al ejercicio de la profesión. El EGEL-IQUIM se aplica a los egresados que han completado los créditos totales, según el plan curricular, sin tomar en cuenta si se encuentran titulados o aún no. También, los estudiantes que cursan el último ciclo o semestre de la carrera tienen la oportunidad de presentarlo, si la institución lo solicita ante la instancia correspondiente. Para el análisis se consideraron los datos del reporte de resultados del EGEL que recibe cada sustentante. En este reporte se observa la identificación del estudiante, el nombre del programa educativo, datos por cada área del examen, nivel de desempeño alcanzado y el dictamen general. Además, se consideró la existencia de una relación entre el resultado global y áreas específicas de desempeño académico, tomando en cuenta que cada área se integra por un número determinado de materias indicadas en el plan de estudios y si reflejan incidencia en los resultados.

El seguimiento de los indicadores de rendimiento escolar se efectuó dentro del conjunto de análisis, enfocados en la autoevaluación del PE de IQ para fines de acreditación, con fundamento en el marco de referencia del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C (CACEI) 2018 en el contexto internacional. Entre los requisitos mínimos para obtener la acreditación, el CACEI solicita un proceso de vigilancia permanente de los índices de rendimiento escolar, este corresponde al indicador 4.3 del manual de referencia de este organismo acreditador, el cual requiere demostrar evidencias de análisis y discusión de resultados de exámenes integradores estandarizados a nivel nacional y que la información se utilice para el diseño de propuestas que impulsen la mejora de los indicadores de calidad del programa [4].

Metodología

Para esta primera fase, se determinó un estudio de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo, con el objetivo de conocer la tendencia de participación de los egresados de IQ de la UJAT, el nivel desempeño global y desempeño por áreas del conocimiento para identificar, aquellas que requiere atención en la construcción del perfil de egreso. Se emplearon un total de 531 reportes individuales de resultados emitidos de 2013 a 2019. En forma global, se analizó el comportamiento que se ha obtenido en este examen y la tendencia por área de aplicación. También

se determinó un análisis por periodos, el primero se estableció para los años 2013 a 2016 y el segundo para el periodo 2017 a 2019.

La tabla 1 muestra la distribución del EGEL-IQUIM por áreas y el valor asignado en la prueba.

Tabla 1.- ESTRUCTURA DEL EGEL-IQUIM POR ÁREAS Y SUBÁREAS

Área/Subárea	No. de reactivos	% en el examen
A. Análisis elemental de procesos	25	25
B. Análisis fenomenológicos de procesos	26	26
C. Análisis y diseño de procesos básicos	26	26
D. Análisis, diseño y control de sistemas de procesos	23	23

Estructura aprobada por el Consejo Técnico del EGEL-IQUIM-CENEVAL, mayo de 2011 [2].

Los resultados del EGEL expresan que un egresado ha alcanzado las competencias de su profesión de forma idónea, de conformidad con los criterios de las pruebas estandarizadas. Los parámetros de desempeño determinados por CENEVAL, según la puntuación obtenida son tres: 700-999 puntos: Aún no satisfactorio (ANS), 1000-1149 puntos: Satisfactorio (DS), 1150-1300 puntos: Sobresaliente (DSS). Al alcanzar los dos últimos niveles de rendimiento se considera a un egresado competente para el ejercicio de la profesión [2].

Resultados y discusión

Análisis global 2013-2019

Los datos globales indican la tendencia en la cantidad de egresados que han presentado el examen EGEL-IQUIM. Al respecto, la figura 1 muestra que la participación de sustentantes ha disminuido, para 2013 el número de sustentantes fue de 168, en tanto que, para el año 2019 fue de 16. En la figura 2 se observa que el porcentaje de participantes por género es ligeramente mayor en hombres.

Figura 1. Sustentantes EGEL-IQUIM 2013-2019

Figura 2. Sustentantes EGEL-IQUIM por género

La figura 3 señala el desempeño global alcanzado en promedio del periodo antes señalado. Considerando el informe anual de resultados 2018 del EGEL-IQUIM para las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas que imparten ingeniería química, se observa que el 69.4% presentan un nivel aún no satisfactorio, el 15.4 % mostró un nivel satisfactorio y un 15.1 % un nivel sobresaliente [5]. Lo anterior, indica que el PE de IQ tiene un valor inferior a la media para el nivel aún no suficiente, en el nivel satisfactorio logró un porcentaje mayor que el nacional y en el nivel sobresaliente se encuentra por debajo. Por lo que, a nivel global, este resultado no se encuentra alejado del reflejo nacional. Respecto al desempeño global por género, la figura 4 indica que el nivel

satisfactorio alcanzado por hombres es ligeramente mayor al obtenido por mujeres. El resultado no satisfactorio reflejó un porcentaje más alto para mujeres, con una diferencia de 12% en relación con los hombres. La diferencia en el porcentaje de sustentantes durante el periodo analizado es de sólo el 2%.

Figura 3. Nivel de desempeño global EGEL-IQUIM

Figura 4. Nivel de desempeño EGEL-IQUIM por género

La figura 5 muestra el promedio en el nivel alcanzado por áreas, este refleja un desempeño mayor a mil puntos en las áreas de análisis y diseño de procesos básicos y análisis elemental de procesos, mientras que las áreas de análisis fenomenológicos y análisis, diseño y control de sistemas de procesos se ubicaron por debajo de los mil puntos, por consiguiente, estas últimas requieren mayor atención. Sin embargo, la tendencia en el descenso de sustentantes indica que el análisis global enmascara la problemática que se presenta en los resultados. El descenso drástico se ha presentado a partir de 2016, por lo que se analizará en dos periodos. El primero comprendido por el periodo 2013 a 2016 y el segundo para el periodo 2017 a 2019.

Figura 5. Nivel de desempeño por áreas

Análisis periodo 2013-2016

De acuerdo con la figura 6, en el periodo del 2013 al 2016 los sustentantes obtuvieron un buen nivel de desempeño, aproximadamente el 50% alcanzaron los niveles de sobresaliente y satisfactorio; mientras que el 44% obtuvo el nivel aún no suficiente.

Figura 6. Nivel de desempeño del periodo 2013-2016

La figura 7 demuestra el nivel de desempeño del periodo por áreas 2013-2016, este mostró mayor debilidad en los conocimientos de análisis, diseño y control de sistemas de procesos. El resultado indica que se requiere dar seguimiento puntual al desarrollo y alcance de los contenidos temáticos que el estudiante debe cursar a partir del quinto y sexto ciclo, según estipula la trayectoria escolar del plan de estudios, además de otros aspectos que pueden estar relacionados con la idoneidad de las asignaturas y el perfil de profesor entre otros.

Figura 7 Nivel de desempeño por áreas del periodo 2013-2016

Análisis periodo 2017-2019

En la figura 8 se aprecian los resultados del segundo periodo analizado, los resultados son desfavorables, sólo el 11% logró testimonio de desempeño sobresaliente y satisfactorio, mientras que para el 89% restante el dictamen fue de aún no suficiente. La tendencia en la disminución del desempeño requiere una amplia revisión de diversos aspectos, que pueden haber incidido en el resultado, ya que todas las áreas del conocimiento requieren reforzamiento. Entre las dificultades frecuentes para la conclusión de los estudios en los tiempos estipulados, se encuentran los mecanismos de selección de las trayectorias académicas debido a la flexibilidad del modelo educativo, los estudiantes no siempre tienen la oportunidad de cursar las asignaturas conforme la ruta trazada en el mapa curricular, ya que están sujetos a la disponibilidad de los grupos ofertados, a menudo esta oferta no responde a la demanda de estudiantes que requieren cursar asignaturas con una seriación explícita, en especial aquellas con mayor rezago.

Figura 8. Nivel de desempeño del periodo 2017-2019

Con relación a la puntuación alcanzada por los sustentantes con posibilidades de aprobar el EGEL-IQUIM, cercana a los mil puntos, se realizó un análisis para determinar las áreas que requieren una mayor atención, este se representa en la figura 9.

Figura 9. Áreas del conocimiento a fortalecer

La prioridad con la que deben atenderse las áreas del conocimiento, según el porcentaje que muestra la figura 9, es el siguiente:

1. Análisis, diseño y control de sistemas de procesos
2. Análisis fenomenológico de procesos
3. Análisis y diseño de procesos básicos
4. Análisis elemental de procesos

Aunado al apoyo con asesorías a los estudiantes y el fortalecimiento de la formación y actualización docente, se requiere la revisión curricular permanente para asegurar la pertinencia de cada asignatura y sus contenidos [6], además se debe considerar, la contribución al logro de los atributos de egreso, la secuencia y relación de las asignaturas que garantizan el desarrollo de las competencias a lo largo de los cursos. También es indispensable considerar otros factores que afectan el desempeño de los egresados en pruebas estandarizadas, ya que proporcionan pautas para replantear los procesos de formación profesional.

Trabajo a futuro

Se propone estudios de correlación de resultados del EGEL-IQUIM con otros indicadores como: el perfil de ingreso a la carrera, las calificaciones en las asignaturas de mayor contribución al perfil de egreso, el promedio general, las trayectorias académicas ya que el modelo educativo flexible permite configurar trayectorias individualizadas, según intereses y ritmo de aprendizaje del estudiante, además del seguimiento de las estrategias recomendadas y medición del efecto en los niveles de desempeño.

Conclusiones

El seguimiento y análisis del rendimiento de los egresados en el EGEL-IQUIM permite señalar que la participación de egresados del PE de IQ en esta prueba ha disminuido notablemente, así como los resultados favorables en los dictámenes. Se requiere ampliar el análisis de resultados por cohortes generacionales y establecer y factores relacionados con las trayectorias escolares seguida por los sustentantes durante su formación. Lo anterior debido a la flexibilidad que determina el modelo educativo para la selección de asignaturas a cursar cada ciclo. Los estudiantes reciben orientación del tutor desde el ingreso hasta alcanzar el 45% de créditos en el avance curricular, posteriormente, el sistema de reinscripción permite la selección de asignaturas sin el requisito de entrevista con el tutor. La posibilidad de establecer trayectorias individualizadas puede representar diferencias en la estructuración de los conocimientos en relación con la ruta trazada por el mapa curricular, ya que con frecuencia los alumnos que ingresaron en una determinada cohorte generacional no cursan exactamente el mismo conjunto de asignaturas en determinado ciclo, de modo que las trayectorias tienden a ser particularizadas. Sin duda, se deben implementar las estrategias pertinentes para mejorar los resultados alcanzados en estas pruebas estandarizadas y desde luego en otros indicadores de rendimiento escolar. Entre estas estrategias se recomiendan las siguientes:

- Verificar que los contenidos mínimos señalados por el EGEL-IQUIM se incluyan en el plan de estudios según áreas indicadas y establecer un mecanismo de comprobación del grado de alcance de los objetivos señalados en los programas de las asignaturas, por medio de la valoración de las evidencias de aprendizaje generadas cada ciclo.
- Fortalecer la función tutorial en la orientación de los estudiantes durante los periodos de elección de las trayectorias académicas para de cada ciclo.
- Verificar que los profesores que impartan estas asignaturas cumplan con el perfil y conocimiento del área donde se han identificado las mayores deficiencias.
- Realizar foros con los empleadores para recibir recomendaciones de los conocimientos y habilidades indispensables que los egresados deben dominar.
- Implementar talleres de fortalecimiento al egreso del PE de IQ, de modo que se estimule en el estudiante la integración de los conocimientos asimilados, a través de su trayectoria escolar y reforzar la capacidad para realizar actividades en el ámbito profesional, incorporando actividades de sensibilización del impacto del examen EGEL-IQUIM en el ámbito profesional y social.

Referencias

- [1] J. Jiménez, «El Papel de la Evaluación a Gran Escala como Política de Rendición de Cuentas en el Sistema Educativo Mexicano,» Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, vol. 9, nº 1, pp. 109-126, 24 Noviembre 2016.
- [2] Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A. C, «CENEVAL,» 06 11 2011. [En línea]. Available: <https://www.ceneval.edu.mx/ingenieria-quimica>. [Último acceso: 06 08 2021].
- [3] Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Reglamento de Titulación, «UJAT,» 30 09 2011. [En línea]. Available: <https://www.ujat.mx/abogado/15763>. [Último acceso: 12 08 2021].
- [4] Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. A.C; Marco de Referencia 2018 del CACEI en el Contexto Internacional, «CACEI,» 15 02 2015. [En línea]. Available: <http://cacei.org.mx/>. [Último acceso: 30 06 2021].
- [5] Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A. C., «Informe Anual de Resultados 2018 del Examen General para el egreso de la licenciatura en ingeniería química EGEL-IQUIM,» CENEVAL, Ciudad de México, 2018.

[6] Y. León, C. Camacho. E. Gutiérrez. y. A. Monroy, «Evaluación de egresados en ingeniería química: Indicador de calidad del Instituto Tecnológico de Pachuca,» Revista de Pedagogía Crítica, vol. 1, nº 1, pp. 32-41, 2017.